

TIL-MILLAT MA’NAVIYATINING MUQADDAS TIMSOLI

Mehritillayev Madiyor Doniyor o‘g‘li

TVCHDPU Tarix o‘qitish metodikasi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali turkiy tillarning tarixini, kelib chiqishini, tarixiy taraqqiyotini, bu tillarning qadimiy yodgorliklaritasnifi va qisqacha tarixini, turkiy tillarni o‘rganilishini, ularni o‘rgangan shaxslarniva ularning fikrlarini, davlatimizda o‘z tilimizga berilayotgan e‘tiborni, tilimizga aloqador bo‘lgan qonunlardan namunalarni ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: “Davlat tili haqida”gi qonun, O‘rxun-Enasoy, Radlov, Tomsen, Melioranskiy, tungus-manjur, oltoy tili, uyg‘ur (qisman moniy).

*“Dunyoda mallatning borligini bildiradigan
oynai hayoti bu uning tili va adabiyotidir”*

Til-milliy qadriyatlarni birlashtirib, tutashtirib, nammoyon etib turuvchi eng mustahkam zanjir, boy va cheksiz ma’naviy xazina.

Til insonning birlamchi ehtiyoji, anglash, bilish, so‘zlash, aloqa-munosabat vositasi, mansub-xoslik omili bo‘lgani bois hamisha jamiyat ravnaqining asosiy mezonlaridan bo‘lib kelgan. Jumladan, o‘zbek tili o‘zbek millatining uzoq tarixiy ildizlariga, o‘z siyosiy-huquqiy asoslariga ega muqaddas qadriyati, ulkan ma’naviy yutug‘idir. Bugungi taraqqiyotiga qadar shonli va sharaflilarni bosib, keskin va shiddatli to‘fonlarni yengib kelayotgan milliy tilimiz davlat maqomida yanada ulug‘vor va ustuvorligini namoyon qilmoqda.

O‘zbekiston Respubikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida shunday deyilgan: “O‘zbekiston Respubikasining davlat tili o‘zbek tilidir. O‘zbekiston Respubikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millatlar va elatlarning tillari, urf-odatlar va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi.”[1] O‘zbekiston Respubikasi Oliy Kengashining 1989-yil 21-oktabrda bo‘lib o‘tgan sessiyasida ona tilimizga davlat tili maqomi berish to‘g‘risidagi Qonun qabul qilindi. Shu davrdan boshlab har yili bu kunni til bayrami sifatida nishonlaymiz.

Milliy munosabatlarni yaxshilash maqsadida va osoyishtalikni ko'zlab, "Davlat tili haqida"gi qonunga ba'zi o'zgartirishlar kiritildi va 1995-yilning 21-dekabrida O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirda "Davlat tili haqida"gi Qonuni e'lon qilindi.

O'zbek tili O'zbekiston Respublikasining davlat tili sifatida tan olinar ekan, bu narsa respublika hududidagi boshqa tillarning faoliyat ko'rsatishi, rivojlanishi, O'zbekistonda yashovchi barcha millat vakillarining o'z ona tillarida erkin aloqa qilishlari uchun aslo monelik qilmaydi. Qonunning 2-,4-,10-,14-moddalarida boshqa millat vakillari tillarining amal qilishi himoyalanaadi. Bu esa yangi qonunning naqadar xolis ekanligini ko'rsatadi.

Til insonning birlamchi ehtiyoji, anglash, bilish, so'zlash, aloqa-munosabat vositasi bo'lgani bois hamisha jamiyat ravnaqining asosiy mezonlaridan biri bo'lib kelgan. Jumladan, o'zbek tili o'zbek millatining uzoq tarixiy ildizlariga, o'z siyosiy-huquqiy asoslariga ega muqaddas qadriyati, ulkan ma'naviy yutug'idir. Bugungi kunga qadar shonli va sharafli yo'llarni bosib, keskin va shiddatli to'fonlarni yengib kelayotgan milliy tilimiz davlat maqomida yanada ulug'vor va ustuvorligini namoyon qilib kelmoqda. Chunki tilni asrash, rivojlantirish – millatning yuksalishi demakdir.[2] Til – millat qiyofasining bir bo'lagi, aynan til tufayli xalq va elatlarning madaniyati, urf-odatlarini saqlanib qoladi, sayyoramizda yashayotgan xalqlarning o'tmishi va madaniyati hurmat qilinadi. Har bir til o'zining uzoq tarixiga ega. Til tarixi naqadar chuqur o'rganilar ekan, shu qadar murakkablashib boradi. Tilimizning hozirgi kunidan uzoq o'tmishiga qarab qanchalik uzoqlashsak, ma'lumotlar ham shunchalik xiralashadi. Aniq faktlar o'rnini taxmin va farazlar egallaydi. Keyichalik, esa ana shu taxminlarni faktlarga aylantirish uchun ma'lumotlar to'plana boshlanadi. O'zbek tilining ham uzoq o'tmishi mana shunday taxmin va farazlar bilan belgilanadi.

O'zbek tili turkiy tillar guruhiga mansub bo'lib, uning o'tmishi ham bu tillar bilan bog'liqdir. Hozirgi turkologlar butun turkiy tillarni yagona tildan kelib chiqqanligi haqidagi g'oyaga qo'shilmoqda. Bu g'oya yetarli dalillar bilan isbotlangan. Mutaxasislarning fikricha, turkiy tillar qadimda mo'g'ul va tungus- manjur tillari bilan birgalikda bitta oilani tashkil etgan va bu til Oltoy tili deb atalgan. Keyinchalik, oltoy

tili tarmoqlanib ketgan. Afsuski, bu davrdan xabar beruvchi yozma yodgorliklar bizgacha yetib kelmagan, lekin qadimgi turkiy til davriga oid bir qancha yozma manbalarga egamiz. O’rxun- Enasoy , uyg’ur (qisman moniy), sug’d yozuvlarshular jumlasidandir. Mazkur yozuvlar hozirgi turkiy tillarining barchasi uchun umumiy sanaladi.[3]

O’rxun-Enasoy yozuvi haqidagi dastlabkixabarlar N.K.Vidzen, S.U.Remezov, I.Tabet-Stralenberg, D.G.Messershmidt, M.A.Kastern kabi tadqiqotchilar tomonidan e’lon qilingan. 1889-yili N.M.Yadrinsev Mo’g’ulistondagi Qoraqum shahristoni xarobalaridan ikkita katta bitiktosh topib oldi. Keyinchalik, ma’lum bo’lishicha, bu toshlar Kultigin va Bilga xoqon sharafiga qo’yilgan bitiktoshlar ekan. V.V.Radlov, V.Tomsen, P.M.Melioranskiy kabi olimlar bu sirli yozuvlarni o’qishga qattiq kirishganlar. 1893-yil 25-noyabr kuni V.Tomsen birinchi bo’lib bitiktoshlar sirini ochganligini e’lon qiladi. Bu vaqtda Radlov 10 ta harfni o’qib ulgurgandi. Mazkur sirli yozuvlar turk xalqiga tegishli ekan. Enasoy hamda O’rxun daryolari havzalaridan topilgani uchun ular O’rxun- Enasoy yozuvlari deb atala boshlandi. Hozirda ularning 700 ga yaqin namunalari fanga ma’lum. Yuqorida aytib o’tgan tadqiqotchilar bu yodgorliklarning til xususiyatlarini turkiy xalqlarga tegishli ekanligini aniqlab beradilar. Shundan keyin ko’p yillar davomida bu yozuvlarni tarjima qilish, til xususiyatlarini o’rganish va nashr etish sohasida katta ishlar qilinadi. [4]

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, til yashasa millat yashaydi.Zero millatning millat ekanligini bildirib turuvchi vosita bu - tildir. O‘zbek tiliga davlat tili maqomining berishi davlatimiz mustaqilligi yo‘lidagi dastlabki qadam bo‘ldi.Bu esa mamlakatimizning kelgusi taraqqiyoti uchun poydevor bo‘lib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2017 yil
2. Dotsent I.Kazakov ‘‘O‘zbek tili tarixi fanidan ma‘ruzlar matni’’ Nukus 2014
3. Q.Sodiqov ‘‘Turkiy tillar tarixi’’ Toshkent 2009.
4. Y. Saidov ‘‘Til tarxi’’ Toshkent 2014.
5. ziyonet.uz
6. aim.uz